

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15485120>

O‘ZBEKISTONDA ETNOARXEOLOGIYANING RIVOJLANISHI UCHTUT MISOLIDA

Sunnatov Otabek Ulug‘bek o‘g‘li
Buxoro davlat Universiteti Magistranti
sunnatovotabek754@gmail.com

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada O‘zbekistonda etnoarxeologiyaning shakllanishi va rivojlanish jarayoni, xususan, Buxoro vohasidagi Uchtut tosh davri konlari misolida tahlil qilinadi. 1960-yillarda olib borilgan arxeologik qazishmalar asosida konlardan topilgan tosh, suyak va shoxdan yasalgan mehnat qurollarining tuzilishi, tayyorlanish texnologiyasi va ishlatilish funksiyalari etnoarxeologik yondashuv asosida o‘rganilgan. Tadqiqot natijalari Uchtut tosh davri jamoalarining xo‘jalik faoliyati, konchilik tajribasi hamda asbob-uskunalardan foydalanish madaniyati haqida muhim ma‘lumotlar beradi. Maqolada shuningdek, arxeologik eksperimentlar va laboratoriya tadqiqotlari orqali qurollarning ishlash prinsiplari va ularning tayyorlash bosqichlari ilmiy asoslangan holda yoritiladi.*

***Kalit so‘zlar:** Uchtut, etnoarxeologiya, chqmoqtoshli, shag‘alli, quvursimon suyak, kiln, Qoratorov, bug‘u shoxi, bigiz.*

THE DEVELOPMENT OF ETHNOARCHAEOLOGY IN UZBEKISTAN: THE CASE OF UCHTUT

***Annotation:** This article analyzes the formation and development of ethnoarchaeology in Uzbekistan, with a particular focus on the Uchtut Stone Age sites in the Bukhara oasis. Based on archaeological excavations carried out in the 1960s, the structure, production technology, and functional use of labor tools made from stone, bone, and antler found at the sites are examined through an ethnoarchaeological approach. The results of the research provide significant insights into the economic activities, mining experience, and tool-use culture of Uchtut Stone Age communities. The article also scientifically discusses the principles of tool operation and the stages of their production using archaeological experiments and laboratory analyses.*

***Keywords:** Uchtut, ethnoarchaeology, flint, gravel, tubular bone, kiln, Qoratorov, deer antler, needle.*

KIRISH. Etnoarxeologiya — bu arxeologik yondashuvlardan biri bo‘lib, u zamonaviy yoki yaqinda mavjud bo‘lgan jamiyatlar hayot tarzini, xo‘jalik faoliyatini, asbob-uskunalardan foydalanish tajribasini o‘rganish orqali o‘tmishdagi madaniyatlarni rekonstruksiya qilishga xizmat qiladi. Ushbu yondashuv ayniqsa ibtidoiy jamiyatlar faoliyatini anglashda, ularning ishlab chiqarish vositalari va mehnat qurollarining funksional xususiyatlarini aniqlashda muhim ahamiyatga ega.

O‘zbekiston hududida etnoarxeologik yondashuvlar 20-asrning ikkinchi yarmidan boshlab shakllana boshlagan bo‘lib, bu borada Buxoro vohasidagi Uchtut konlarida olib borilgan tadqiqotlar alohida o‘rin tutadi. 1961–1975-yillarda O‘zbekiston SSR Fanlar akademiyasi Tarix va Arxeologiya instituti tomonidan amalga oshirilgan qazishmalar natijasida Uchtut qo‘nalg‘asida turli tosh, suyak va shoxdan yasalgan mehnat qurollari topilgan. T.Mirsoatov va boshqa mutaxassislarining tajriba va laboratoriya ishlari asosida bu qurollarning yasaliş texnologiyasi va funksional tafsifi aniqlangan.

Tadqiqot maqsadi: Uchtut konlaridan topilgan ashyoviy dalillar asosida o‘tmish jamiyatining xo‘jalik faoliyati, ishlab chiqarish vositalari va ularni tayyorlash usullari etnoarxeologik tahlil vositasida o‘rganiladi. Bu orqali tosh davri insonning ijtimoiy-iqtisodiy hayoti haqida kengroq tasavvur hosil qilish mumkin.

Asosiy qism. Etnoarxeologiya — bu tarixiy arxeologik topilmalarni, ayniqsa mehnat qurollari, uy-joy, dafn marosimlari, hunarmandchilik kabi madaniy unsurlarni zamonaviy yoki yaqin tarixiy davrlardagi xalq urf-odatlarini, yashash tarzlari bilan taqqoslab o‘rganadigan fan yo‘nalishidir. Etnoarxeologik yondashuv O‘zbekistonda XX asrning ikkinchi yarmida, ayniqsa 1960–1970-yillarda rivojlana boshladi. Bu davrda O‘zbekiston SSR Fanlar akademiyasining Tarix va Arxeologiya instituti tomonidan olib borilgan kompleks tadqiqotlar asosida dastlabki amaliy ishlar bajarilgan.

O‘zbekiston SSR Fanlar akademiyasi Tarix va Arxeologiya instituti 1961-1975-yillar oralig‘ida Buxoro vohasida arxeologik ekspeditsiyalar amalga oshirildi. Bu tadqiqotlar Buxoro vohasi Qoratorov janubiy yonbag‘irlarida joylashgan Uchtut konlarida amalga oshirilgan bo‘lib, unda katta miqdorda tosh va suyakdan yasalgan qurollar topilgan.

Mashhur arxeolog T. Mirsoatovning “О ТЕХНИКЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОМ НАЗНАЧЕНИИ КОСТЯНЫХ И РОГОВЫХ ОРУДИЙ УЧТУТА” nomli maqolasida Uchtut tosh qurollari yasash texnikasi va ularning funksiyalarini aniqlashtirish borasida yetarlicha ishlarni amalga oshirgan. Shu maqsadda SSSR FA Leningrad bo‘limining arxeologik-texnologiya laboratoriyasida

1124 dona shag'al toshli va 254 dona chaqmoqtoshli qurollar o'rganilgan¹. Neolit davriga oid Uchtut qo'nalg'asida hozirgi vaqtga qadar 32 ta shaxta ochilgan. Faqatgina 1972-yilga kelib, bu shaxtalarda 30 mingga yaqin mayda tosh va chaqmoqtosh qurollari hamda ularning ishlov berish chiqindilari topilgan. Bu mehnat qurollari dastlab M. Qosimov tomonidan chaqmoqtosh qazib chiqarish asboblari sifatida aniqlangan². Mirsoatov Uchtut konlarida topilgan tosh qurollarning materiali, shakli, tayyorlash texnikasi va vazifasiga qarab ikki katta guruhga bo'lgan: *shag'alli* va *chaqmoqtoshli*.

Bundan tashqari, shaxtalarda hayvon suyaklari va shoxlaridan yasalgan qurollar topilgan. Shoxdan yasalgan qurollar har bir shaxtada uchraydi. Ular asosan Buxoro bug'usi shoxining novdalaridan uch xil usul: *chaqmoqtosh bilan kesish*, *zarbli qurollar bilan ajratish*, *yondirish usuli* bilan tayyorlangan mehnat qurollari.

Shag'al toshli guruh quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- ❖ og'ir ikki qo'l bilan ishlatiladigan bolg'a-nakovallar;
- ❖ bir qo'l bilan shag'alni teshib sindiruvchilar-nakovallar;
- ❖ bir qo'lli zarbali ketmonlar;
- ❖ silliqlovchi yengil zarbali asboblari;
- ❖ yengil bir qo'lli ketmonlar;
- ❖ o'rta og'irlikdagi bir qo'lli zarbali asboblari.

Chaqmoqtoshli guruh esa quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- ❖ og'ir ikki qo'lli bolg'a-ketmonlar;
- ❖ bir qo'lli zarbali ketmonlar;

Topilgan qurollarning aksariyati sifatsiz chaqmoqtosh yoki kulrang hamda qora rangdagi mayda tosh bo'laklardan yasalgan.

Kulrang hamda qora rangdagi mayda tosh bo'laklari maxsus ishlov berishni talab qilmaganligi uchun ham chaqmoqtoshdan farq qiladi. Chaqmoqtosh qurollarining og'irligi 5-7 kg. gacha yetgan bo'lsa, qora rangdagi donador toshlardan tayyorlangan qurollar 1,75 kg. dan 3,5 kg. gacha bo'lgan.

Har ikki turdagi qurollarning uchlarida kuchli urilish izlari – yirik va mayda yo'nalishli yassi qirralar (fasetkalar), tishli yoriqlar (chippaklar) mavjud. Fasetkalarning qirralari bazida silliqlangan va maydalanib ketgan.

Suyakdan yasalgan qurollarning yasaliş va ishlash texnikasi kishini hayratlantiradi.

¹ О ТЕХНИКЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОМ НАЗНАЧЕНИИ КОСТЯНЫХ И РОГОВЫХ ОРУДИЙ, Сборник ИМКУ, вып. 12, Ташкент, 1975, стр. 68-71;

² М. Р. Касымов. Кремневая мастерская у кишлака Учтут в районе Каратау Бухарской области, Научные работы и сообщения, в кн. VII, Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1963, стр. 258-262;

Chaqmoqtosh bilan kesish. 1972-yil kuzidagi qazishmalar vaqtida 22-chi shaxtadan bug‘u shoxi topiladi. Bug‘u shoxining har ikki tomoni sindirilgan novdalarida uzunligi 40 mm. va eni 4-5 mm. bo‘lgan ko‘ndalang yoriqlar bor. Yoriqlarning qirralariga qaraganda, ular tosh qurol bilan kesilgan. Bu texnika neolit davrida yashagan odamlar bilan bir qatorda, Yeliseyevichi qo‘nalg‘asida yashagan oxirgi paleolit odamlarga ham ma‘lum bo‘lgan. M. Tompson¹ va S. A. Semenovning² fikricha, shoxni bir necha kun suvda ivitish bilan uni ishlov berish ancha osonlashadi. Yuqoridagi ma‘lumotlarga asoslanib, arxeolog T. Mirsoatov topilgan manbalar ustida bir qancha amaliy tajribalar olib borib, jarayonning jonli guvohi bo‘lgan. Shoxni kesishda o‘yuvchi asbob emas, balki chaqmoqtoshdan tayyorlangan arra ishlatishgan. Shuningdek, kesish paytida shox ustiga suv sepib turganliklari, suvsiz kesishga qaraganda, ikki baravar kam vaqt talab qilgan³.

Zarbli qurollar bilan ajratish. Bug‘u shoxining novdasini ajratib olish uchun Uchtut aholisi, ehtimolki, chaqmoqtosh bolg‘alar yordamida aylana bo‘ylab chuqur kesiklar yasagan. Bu usulda yumshoq to‘qimaga yetgunga qadar zarba berilib, novda ajratilgan. Bunday ishlov berishga oid dalillar orasida katta chaqmoqtosh bo‘laklaridan yasalgan bolg‘alar va ularning ishchi qismlarida tishsimon belgilar bo‘lgan kichik qurollar topilgan. S. A. Semenovning⁴ fikricha, bu izlar suyak qurollariga ishlov berishdan qolgan bo‘lishi mumkin. Tajriba sifatida ikki bug‘u shoxi novdasini va Qorotov etagidagi 5-6 sm diametrli uchta do‘lana novdasini chaqmoqtosh bolg‘alar bilan urilgan. Olingan natijalar Uchtutdan topilgan ashyoviy dalillar bilan to‘la mos kelgan. Afsuski, shox qurollarining yomon saqlangani tufayli ularda chaqmoqtosh bolg‘alarining izlari qolmagan.

Yondirish usuli. Avvaliga shoxning tarmoqlangan qismi o‘t ustida qizdirilgan, keyin esa novdasi osonlik bilan sinib tushgan. Bu usul qadimgi paleolit odamlarga ham ma‘lum bo‘lgan. A. Breylning fikriga ko‘ra, sinantropalar shoxga faqat tosh bilan emas, balki olov yordamida ham ishlov berishgan⁵. Uchtutda ham bu usul keng qo‘llanilgan, bunga yonib ketgan shox bo‘laklari dalildir, ayniqsa 28- shaxtadan chiqqan namunada yondirish izlari aniq ko‘ringan⁶. Bug‘u shoxi novdalari shaxtalarni kovlash va kengaytirishda foydalangan. Ularning ishchi qismlaridagi izlar yerni kovlash paytida hosil bo‘lgan. Bu turdagi izlar tajriba qurollari bilan hosil qilingan izlar bilan to‘la mos

¹ С. А. Семенов. Первобытная техника, МИА, 1957, вып. 54, стр. 185.

² D. Clark and M. W. Thompson. The Groove and Splinter Technique of working antler in Upper Paleolithic and Mesolithic Europe. PPS, vol. XIX, pt. 2. 1953.

³ О ТЕХНИКЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОМ НАЗНАЧЕНИИ КОСТЯНЫХ И РОГОВЫХ ОРУДИЙ, Сборник ИМКУ, вып. 12, Ташкент, 1975, стр. 68-71;

⁴ С. А. Семенов. Первобытная техника, стр. 180.

⁵ H. Breuil. Le feu et l'industrie de pierre et d'os dans le gisement d Sinanthropus» a Chou-Kou-Tien. L'Anthropologie, t. 42, 1932.

⁶ Т. Мирсаатов. Древние шахты Учтута, Ташкент, 1973, стр. 12.

keladi. Barcha shox qurollari novda shaklida bo'lgan. Ular ehtimol dastaga mahkamlangan, ba'zilar esa ikkiga bo'lingan holatda dastasiz, ya'ni bevosita ishlatilgan bo'lishi mumkin.

T. Mirsoatovning "Uchtutning qadimgi shaxtalari" nomli monografiyada ibtidoiy odamlar tomonidan ishlatilgan uch turdagi qurol izlari tasvirlangan. Bu izlar arxeologlarga shox novdalaridan o'tkir ketmonlar tayyorlangan deb taxmin qilishga imkon beradi. Ular shaxtalarining devor va yuqori qismlarida 2-3 sm kenglikda, 3-4 sm uzunlikdagi izlar qoldirgan. Dastlab bu faqat taxmin bo'lsa-da, 1972-1973-yillardagi dala ishlarida quvursimon suyak turidan tayyorlangan 3 ta suyak ketmon topildi. Ular ehtimol, charm kamarlar bilan dastaga mahkamlangan. Ketmonlarning uzunligi 13-15 sm, eni esa 3-4,5 sm bo'lgan. Ularning barchasi suyakning uzuniga yoriqlab, chetlarini maydalab shakllantirish usulida tayyorlangan. Ulardan biri yaxshi saqlangan (1-rasm).

Rasm. 1. Quvursimon suyak turidan Kirka.
a- tashqi tomoni; b-ichki tomoni;

Qirralar bo‘ylab ishlov berilgan izlar aniq ko‘rinib turadi. Bunday turdagi asboblarga qay tarzda ishlov berilgani S. A. Semyonovning¹ kitobida ko‘rsatilgan. Ushbu ketmonning ishchi qismida yer kovlash asboblariga xos eskirish izlari juda yaxshi saqlangan.

Klin (umumiy prototip ma‘nosi: o‘tkir burchak, cho‘zilgan uchburchak; uchburchak prizma shaklidagi har qanday obyekt). Bu asbob hozircha yagona nusxada topilgan. U 28-raqamli shaxtada, 5,5 metr chuqurlikda aniqlangan. Quvursimon suyakdan yasalgan bo‘lib, asbobning uzunligi 10 sm, ishchi qismining eni 3 sm, o‘rtacha eni esa 3,5 sm. Asbobning saqlanish holati juda yaxshi (2-rasm).

Uning shakli va ikki uchida qolgan izlarga qarab, bu asbob klin sifatida xizmat qilgan deb taxmin qilish mumkin. Ish jarayonida uni chap qo‘l bilan kerakli joyga joylashtirilib, o‘ng qo‘l bilan qarama-qarshi uchiga bolg‘acha yoki uruvchi asbob bilan zarba berilgan. Bunga uzun chiziqli izlar va ehtimol zarbadan hosil bo‘lgan bir nechta sinish izlari dalildir.

**Rasm.2. Quvursimon suyak turidan yashalgan Klin.
a- tashqi tomon; b-ichki tomon;**

¹C. A. Семенов. Первобытная техника, МИА, 1957, вып. 54, стр. 185.

Uchtut shaxtalarida ilgari uchramagan uchta shilah (teshik ochish vositasi; bigizga o'xshash buyum) topilgan. Ularning uzunligi 7 dan 10,5 sm gacha, uchi qalinlashtirilgan bo'lib, dastak sifatida ishlatilgan. Barcha nusxalar quvursimon suyaklardan yasalgan va uchtasining ham uchi sinib ketgan. Bittasi boshqalariga qaraganda kattaroq bo'lib, sinib ketganidan keyin ham ishlatilgan: mikroskop ostida sinish yuzasida chiziqli ishlatilish izlari aniq ko'rinadi. Har uchulasi yon tomonlarida bigizlarga xos chiziqli izlar mavjud. Dastaklar qo'l bilan ishqalanib silliqdangan. Bunday suyakdan yasalgan bigizlar O'zbekiston hududida qadimgi odamlar xo'jaligida yuqori paleolit davridan boshlab qo'llanilgan. Shunga o'xshash bigizlar Obi-Rahmat¹ g'orining yettinchi qatlamida, shuningdek Obishir I–V va Machay mezolit manzillarida aniqlangan². Ba'zi suyakdan yasalgan asboblarning bronza davriga oid Sopollitepa manzilgohidan ham topilgan³. Yuqorida tilga olingan ketmon va klinlar buqa suyagi hamda Buxoro bug'usining shoxlaridan yasalgan bo'lib, ular chaqmoqtosh qazib olishda ishlatilgan. Shilahlar esa, ehtimol, shaxtalarga tasodifan tushib qolgan. Ko'plab suyak va shoxdan yasalgan asboblarning uchtasining yirik bo'laklarini qazib olish va shaxtalarni kovlash ishlarida tosh asboblari bilan bir qatorda keng qo'llanilganini ko'rsatadi.

Xulosa. Uchtut konlarida olib borilgan arxeologik qazishmalar natijalari O'zbekistonda etnoarxeologiyaning rivojlanishida muhim bosqich bo'lib xizmat qilgan. Tadqiqotlar natijasida topilgan tosh, suyak va shoxdan yasalgan mehnat qurollari tosh davri odamlarining yuqori darajadagi texnologik bilim va ko'nikmalarga ega bo'lganini ko'rsatadi. Ular nafaqat tabiiy resurslardan oqilona foydalangan, balki ularni qayta ishlashning murakkab usullarini qo'llaganlar.

Shag'al va chaqmoqtosh qurollarining farqlari, suyak va shox materiallaridan foydalanishdagi yondashuvlar, hamda yondirish, kesish va zarba orqali ishlov berish texnologiyalarining aniqlanishi etnoarxeologik metodlarning yuqori samaradorligini tasdiqlaydi. Shuningdek, eksperimental arxeologiya asosida olib borilgan tajribalar orqali bu qurollarning funksional xususiyatlari va ishlab chiqarish jarayonlari ishonchli tarzda qayta tiklandi.

Uchtut namunasi orqali o'rganilgan bu arxeologik materiallar O'zbekiston hududida ilk konchilik faoliyati, mehnat taqsimoti va ishlab chiqarish texnologiyalarining shakllanishi haqida chuqur ilmiy tasavvur beradi. Bu esa O'zbekistonda etnoarxeologiyaning mustahkam nazariy va amaliy asoslarini shakllantirishga xizmat qiladi.

¹ X. Сулейманов. Статистическое изучение культуры грота Обирах-мат, Ташкент, 1972.

² У. Исламов. Результаты раскопок пещерных стоянок мезолитического времени в Узбекистане, «Успехи среднеазиатской археологии», вып. 1, Л., 1972, стр. 74, рис. 7.

³ А. Аскарлов. Сапаллитепа, Ташкент, 1973.

Adabiyotlar ro‘yxati.

1. О ТЕХНИКЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОМ НАЗНАЧЕНИИ КОСТЯНЫХ И РОГОВЫХ ОРУДИЙ, Сборник ИМКУ, вып. 12, Ташкент, 1975, стр. 68-71;
2. М. Р. Касымов. Кремневая мастерская у кишлака Учтут в районе Каратау Бухарской области, Научные работы и сообщения, в кн. VII, Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1963, стр. 258-262;
3. С. А. Семенов. Первобытная техника, МИА, 1957, вып. 54, стр. 185.
4. D. Clark and M. W. Thompson. The Groove and Splinter Technique of working antler in Upper Paleolithic and Mesolithic Europe. PPS, vol. XIX, pt. 2. 1953.
5. H. Breuil. Le feu et l'industrie de pierre et d'os dans le gisement d Sinanthropus» a Chou-Kou-Tien. L'Anthropologie, t. 42, 1932.
6. Т. Мирсаатов. Древние шахты Учтута, Ташкент, 1973, стр. 12.
7. Х. Сулейманов. Статистическое изучение культуры грота Обирах-мат, Ташкент, 1972.
8. У. Исламов. Результаты раскопок пещерных стоянок мезолитического времени в Узбекистане, «Успехи среднеазиатской археологии», вып. 1, Л., 1972, стр. 74, рис. 7.
9. А. Аскарлов. Сапаллитепа, Ташкент, 1973.